

VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE PERNAMBUCO

HIRTH, ELISABETH D'ABREU

Programa de Pós-Graduação em Preservação e Gestão do Patrimônio Cultural das Ciências e da Saúde,
Casa de Oswaldo Cruz, Fundação Oswaldo Cruz
beth@hirth.arq.br

AGUIAR, BARBARA CORTIZO DE

Casa de Oswaldo Cruz, Fundação Oswaldo Cruz
barbara.aguiar@fiocruz.br

RESUMO

A preservação da arquitetura moderna hospitalar é tema de crescente relevância no cenário mundial, sendo um campo disciplinar que abrange desde a salvaguarda de edificações históricas e acervos científicos, à valorização da memória institucional, bem como a promoção da educação e da pesquisa.

No caso dos edifícios modernos que desempenham atividades hospitalares, demandas sociais, tecnológicas, científicas e exigências médicas implicam a necessidade permanente de intervenções no espaço físico.

No contexto do Recife, o anseio por modernização gerou transformações urbanas significativas nas décadas de 1940 e 1970. Uma delas, foi o projeto urbanístico para a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), da década de 1950, que contribuiu para a expansão à zona oeste, e teve o Hospital das Clínicas, projetado entre 1950 e 1951 por Mario Russo, como um dos seus marcos. A construção inicial obedeceu à estrutura e aos conceitos do projeto arquitetônico de Russo, mas com *layout* modificado para atender à demanda da época. Ao longo dos anos, diversas reestruturações aconteceram como processos de modernização, reformas e construções de novas edificações externas ao conjunto.

A conservação de um edifício histórico se torna, portanto, um desafio perante a complexidade de um hospital. O bom funcionamento assistencial, de ensino e de pesquisa em edificações preservadas, com excelência, garante a vitalidade destes importantes bens patrimoniais.

Assegurar uso e função ao patrimônio edificado pode promover sua preservação. A salvaguarda do Hospital das Clínicas, portanto, deve ser orientada por políticas públicas que reconheçam o valor do patrimônio moderno da saúde, promovendo intervenções qualificadas que assegurem a integridade de sua infraestrutura, preservando a história da arquitetura hospitalar brasileira, da medicina, do ensino e da pesquisa.

Palavras-chave: Patrimônio das ciências e saúde, Mário Russo, Arquitetura hospitalar.

1. INTRODUÇÃO

A preservação e a proteção do patrimônio da arquitetura moderna hospitalar são temas crescentes no cenário mundial. No contexto nacional, esse campo disciplinar abrange a salvaguarda de edificações e acervos científicos, a valorização da memória institucional, e a promoção da educação e da pesquisa. Instituições como o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) têm atuado na proteção de hospitais, laboratórios e outros edifícios vinculados à área da saúde, que se tornam testemunhos materiais das práticas médicas e científicas ao longo da história.

Neste cenário, a preservação e a requalificação dos edifícios modernistas que abrigam hospitais, constituem-se em desafios recorrentes e constantes, pois representam edificações que precisam estar em permanente evolução da sua estrutura física, a fim de atender às demandas demográficas e epidemiológicas, normativas, avanço tecnológico, humanização e sustentabilidade, e apoiar a assistência médica em ambientes adequados para profissionais e pacientes sendo, ainda, um espaço de acolhimento e promoção da saúde e do cuidado. Para Stephen Verderber e David Fine (2000), o edifício hospitalar tem um prazo de validade, e como muitos acreditam, uma responsabilidade intrínseca de expandir, reconstruir-se e reequipar-se continuamente.¹

Este artigo propõe uma reflexão sobre a importância da abordagem interdisciplinar na gestão e preservação do patrimônio cultural relacionado às ciências e saúde, buscando a conservação física dos bens, e o fomento ao debate sobre o papel da ciência e da saúde na sociedade contemporânea. A partir do estudo de caso do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco (HC-UFPE), pretende-se compreender os caminhos das alterações executadas no edifício pelos gestores, colaboradores, e pacientes, numa tentativa de suprir as necessidades mais primordiais de implantação de um novo modelo de assistência à saúde, adequada e atualizada para os tempos atuais.

2. RECIFE NO INÍCIO DO SÉCULO XX

A construção de um Recife moderno e vertical, no início do século XX, deu-se em meio a uma série de confrontos com o campo da conservação urbana nas áreas centrais da cidade. Estava fortalecida a consciência de que o Centro precisava de ações de controle urbanístico para reduzir os impactos das novas transformações previstas, processo que aconteceu simultaneamente à criação do Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Sphan).²

A importância do Recife na economia nacional a partir da atividade portuária, motivou transformações urbanas significativas ao longo de décadas, facilitando a disseminação e consolidação do ideário moderno.³ O anseio por modernização da infraestrutura de áreas centrais do Recife, resultava de mudanças sociais como o êxodo rural, incremento dos meios de transporte, saúde e educação. Patrícia Oliveira (2022) destaca significativas transformações urbanas nas décadas de 1940 e 1970. Anteriormente, nos anos 1930, Recife recebera muitos planos de remodelação urbana em decorrência das obras do Porto, com revisão do sistema viário, criando conexões com áreas periféricas, contribuindo com sua expansão urbana.

A política de conservação urbana no Recife teve papel fundamental nesse período, quando o Sphan propôs a estruturação de uma equipe de arquitetos modernistas junto ao Ministério de Educação e Saúde. Entretanto, a preservação em Pernambuco havia se iniciado mesmo antes da federalização, com a criação da Inspetoria Estadual de Monumentos Nacionais, em 1928, inventariando, orientando e fiscalizando obras.⁴

Além disso, a 1ª Regional da Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Dphan) do Sphan, sediada no Recife incorporou ao quadro de funcionários arquitetos modernistas, muitos deles com atuação não formalizada.⁵

Em 1948, Recife apontava como a capital com mais vias pavimentadas e abastecimento de água e iluminação na região do Nordeste, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Na década de 1960, a população registrava 968.000 habitantes, aumentando a necessidade de construção de novas moradias. Essa demanda, somada à limitação de gabaritos e ao pleito pela preservação de edificações históricas, incentivou a expansão e a verticalização da cidade, e promoveu a conservação do centro histórico e ordenação da expansão urbana.⁶

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) teve, em 1950, importante protagonismo acadêmico, quando unificou as escolas de ensino superior do Recife em um único *campus*, concebendo, então, a Cidade Universitária. Foram reunidas as faculdades de Direito, Engenharia, Farmácia, Medicina, Odontologia, Belas Artes e Filosofia. Educadores e intelectuais buscavam o sonho dentro do modelo norte-americano, com as faculdades reunidas, localizadas distante da área central da cidade, onde podiam ser aplicados os princípios da Carta de Atenas (1933), com edifícios ao longo de vias secundárias, que se ligassem a um eixo central, garantindo grandes áreas verdes.

O projeto urbanístico do *campus* da UFPE contribuiu para a expansão da zona oeste da cidade, com a construção de outros edifícios como o Colégio Militar do Recife, a Escola Técnica e a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene).

Figura 1 Mario Russo, Plano Urbanístico para a Cidade Universitária do Recife, Perspectiva, 1949. Universidade do Recife, Escritório Técnico da Cidade Universitária. Fonte: Cabral, 2006, 44.

Entre as décadas de 1940 e 1950, a Escola de Belas Artes de Pernambuco contratou os arquitetos Mário Russo, Acácio Gil Borsoi e Delfim Fernandes Amorim. Com a experiência desses professores, vindos da Itália, Rio de Janeiro e Portugal, foram reforçados os princípios idealistas da arquitetura moderna na escola recifense, movimento efetivado com a reforma curricular no curso de Arquitetura nos anos 1950.

Neste contexto histórico, o moderno Hospital das Clínicas, projetado entre 1950 e 1951 por Mario Russo, foi criado para atender a um programa arquitetônico de assistência médica, ensino e pesquisa. A construção iniciou-se na década de 1950, de acordo com documentações oficiais, mas sua inauguração aconteceu somente cerca de 30 anos depois.

Não há documentação formal ou intenção oficial comprovada para a instauração de processos de tombamento ou inventário para o HC-UFPE. Assim como o Instituto de Antibióticos, igualmente projetado por Mario Russo, observa-se a intenção informal da gestão da Universidade, do HC-UFPE e da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) que, em conjunto, administram o Hospital, para a sua manutenção e qualificação, através da aplicação de investimentos institucionais.

No contexto das edificações da saúde com status de patrimônio no Recife, a mais relevante delas é o Pavilhão Luís Nunes, antigo Pavilhão de Verificação de Óbitos, um dos marcos iniciais do modernismo brasileiro e que possui tombamento federal e estadual. Outras edificações da saúde com tombamento estadual são o prédio da Antiga Faculdade de Medicina, o Hospital Ulisses Pernambucano, e o Hospital Pedro II. Em nível municipal, tem-se cinco edificações registradas como Imóvel Especial de Preservação, que são exemplares de relevância histórica e/ou cultural para a cidade.

2.1. O Hospital Universitário

Inaugurado em 1979, o Hospital das Clínicas é um complexo hospitalar, com atendimento de emergência e especialidades. Tem concepção arquitetônica original desenvolvida por Mario Russo (1917-1996), arquiteto e professor reconhecido por seu trabalho no Recife e por sua contribuição significativa à arquitetura moderna, especialmente pelo projeto do *campus* da Universidade Federal de Pernambuco e suas edificações.⁷

Figura 2 Mario Russo, Hospital Universitário, Recife, Brasil. Fachada principal. Fotografia: Elisabeth Hirth, setembro/2021.

Russo permaneceu no Recife entre 1948 e 1956, e projetou um conjunto reduzido, porém relevante, de obras, que hoje constitui parte do patrimônio da arquitetura moderna de Pernambuco. O projeto de arquitetura do HC-UFPE é um dos mais significativos, projetado a partir dos ideais da Arquitetura Racionalista Moderna, ao lado de outras edificações no *campus* da UFPE, incluindo o projeto de urbanismo da própria Cidade Universitária.

Com outros projetos desenvolvidos na cidade, como por exemplo a Faculdade de Medicina, o Instituto de Antibióticos e o projeto urbanístico da própria Cidade Universitária, Russo deixou os projetos originais e memoriais, onde definiu e descreveu suas decisões projetuais e abordagens teóricas para o desenvolvimento de suas obras, especialmente para o edifício do HC-UFPE. Sua preocupação com o atendimento ao programa arquitetônico hospitalar que abrangia o ensino e a pesquisa, além da assistência médica, fez Russo se envolver

com temas como fluxo, áreas adequadas para os médicos efetivos, residentes, estudantes e outros profissionais hospitalares.

Mario Russo estudou profundamente a questão das circulações, relacionando os três tipos distintos: serviços, visitantes e estudantes. O arquiteto falava da importância de se criar soluções projetuais de independência como corredores distintos, com a criação de pavimentos intermediários e desníveis, sem que parecesse uma abordagem de aspecto “pouco humano”, quando se isolava, por exemplo, fluxos mediante a proibição de visitas.

No Memorial Descritivo, o arquiteto manifestou preocupações com os aspectos do que hoje denominamos humanização e as peculiaridades de um hospital de ensino e pesquisa que se constitui, para além da assistência à saúde, um espaço de formação profissional.⁸

A construção inicial obedeceu à estrutura e aos conceitos do projeto arquitetônico original, mas com *layouts* modificados para atender à demanda da época. Ao longo dos anos, diversas reestruturações aconteceram como processos de modernização, reformas internas e construções de novas edificações externas ao conjunto.

Figura 3 Hospital das Clínicas da Universidade do Recife. Maquete volumétrica, projeto original. Fonte: Cabral, 2006, 64.

2.2. Transformações na edificação

O edifício modernista, projetado para atender a um programa arquitetônico de assistência médica, ensino e pesquisa sofreu, ao longo da história, as consequências das reformas e expansões necessárias para atender ao avanço da medicina e aumento da demanda de atendimentos. Algumas decisões projetuais resultaram em espaços insuficientes, as demandas de atendimento aumentaram ou mudaram de intenção, e a ocupação dos espaços se fez de forma orgânica.

No caso dos edifícios que desempenham atividades hospitalares, as demandas sociais, tecnológicas e científicas, além de exigências médicas geram necessidade permanente de reforma e expansão física. Os ambientes para a saúde, um dos programas mais desafiadores para a arquitetura moderna, projetados com intenções criteriosas e normativas rígidas, precisam atender a questões como segurança do paciente, funcionalidade, flexibilidade e humanização. Este processo é natural e esperado, e tem por objetivo atender às questões contemporâneas da assistência médica.

A intervenção em edifícios da saúde exige, ainda, permanente revisão e atualização dos conceitos projetuais e estratégias assistenciais e, portanto, a organização físico-funcional da edificação, incluindo, os aspectos

dimensionais da regulamentação técnica Resolução a Diretoria Colegiada (RDC) nº 50 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), além de outras normativas e boas práticas.⁹ A conservação de um edifício histórico se torna, então, um desafio perante a complexidade de um hospital, que deve ser absorvida e promovida por sua edificação. A manutenção predial de custo elevado e a necessidade de adaptação esbarram no suposto engessamento de suas estruturas.

Atribuir função, atividade ou serviço a um patrimônio edificado pode garantir a sua preservação. É importante avaliar de que forma um edifício moderno poderá abrigar e suportar uma instituição de saúde, prestando serviços médicos adequados e atualizados.

Ao analisar a arquitetura antituberculose e seu programa de saúde que tanto influenciou os ambientes hospitalares, como uma atitude moderna, Renato da Gama-Rosa Costa (2019), questiona:

Deve a arquitetura continuar a seguir os preceitos da medicina contemporânea, e assim, correr o risco de perder as suas características construtivas que tanto encantaram pesquisadores como Colomina, ou deve ser preservada a todo o custo? Quais são os limites entre a conservação e o reuso que impõe desafios na sua preservação?¹⁰

São frequentes os debates em que se discute a viabilidade de se manter uma instituição de saúde em um edifício preservado. As atualizações prediais e tecnológicas são necessárias, mas é preciso que haja um planejamento coerente e eficiente para contribuir com a preservação da memória e da arquitetura, bem como da ciência e da saúde. É necessário que práticas contemporâneas de planejamento em saúde hospitalar sejam também aplicadas em estruturas físicas construídas no período moderno da arquitetura. Estas edificações devem ser reconhecidas enquanto valor patrimonial, mas devem possibilitar a continuidade e a permanência da prestação de serviços médicos de excelência, em diálogo com ações de preservação cultural.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Hospital das Clínicas manteve-se em funcionamento desde sua fundação, o que garante um passo adiante à sua salvaguarda enquanto patrimônio moderno da saúde, justificando-se não apenas por seu valor arquitetônico, mas também por sua relevância histórica, social, científica e simbólica no contexto da saúde pública e da educação superior no Brasil. O HC-UFPE se apresenta, também, como testemunho das transformações urbanas e sociais ocorridas no Recife a partir da segunda metade do século XX, sendo parte integrante do projeto da Cidade Universitária, que simboliza o esforço de modernização do ensino superior no Brasil.

Assegurar uso e função ao patrimônio edificado pode promover sua preservação. A conservação de um edifício histórico se torna, portanto, um desafio perante a complexidade de um hospital. Um edifício que abriga um estabelecimento para assistência à saúde nos conta não somente sobre seu estilo arquitetônico, contexto urbano ou momento histórico em que foi construído. Ele vai nos contar detalhes sobre a sociedade, qualidade

de vida, e a história da ciência e saúde do país. Ao mesmo tempo, o bom funcionamento assistencial, de ensino e de pesquisa em edificações preservadas, garante a vitalidade destes importantes bens patrimoniais.

A salvaguarda do Hospital das Clínicas, portanto, deve ser orientada por políticas públicas que reconheçam o valor do patrimônio moderno, promovendo intervenções qualificadas que assegurem a integridade de sua infraestrutura, preservando a história da arquitetura hospitalar brasileira, da medicina, do ensino e da pesquisa, com vistas a recuperar o valor histórico da sua obra e o interesse na sua preservação e na memória deste edifício por suas características arquitetônicas modernas.

Portanto, incentivar a proteção e a qualificação patrimonial de edificações de arquitetura moderna que abrigam hospitais, preservadas ou em processos de tombamento, de forma adequada à manutenção e preservação de suas características, baseada na qualificação ambiental e proteção patrimonial, com a finalidade de garantir a manutenção de instituições de saúde em espaços arquitetônicos históricos, pode contribuir para a transformação das instituições de assistência médica em complexos hospitalares que promovam a assistência médica, o ensino e a pesquisa.

Desta forma, poderemos vencer o desafio de manter instituições de saúde funcionando em edifícios preservados, em diálogo com ações de preservação cultural, prestando serviços médicos de excelência, e aptas a se transformarem no que desejamos e esperamos para os hospitais no futuro.

NOTAS

1 Verderber e Fine, *Healthcare Architecture in an Era of Radical Transformation*, 3.

2 Moreira, *Arquitetura moderna no Norte e Nordeste do Brasil: universalidade e diversidade*; Moreira, *Recife, cidade moderna e vertical: Décadas de 1950 e 1960*; Loretto, *Paraíso & Martírios: histórias de destruição de artefatos urbanos e arquitetônicos no Recife*; Cantarelli, *Historicismo na arquitetura dos subúrbios recifenses, um recorte da coleção eclétismo*; Leme, *Urbanismo do Brasil 1895-1965*.

3 Leme, *Urbanismo do Brasil 1895-1965*; Moreira, *Recife, cidade moderna e vertical: Décadas de 1950 e 1960*.

4 Oliveira, "Recife, cidade moderna e vertical: Décadas de 1950 e 1960"; Cantarelli, *Contra a conspiração da ignorância com a maldade*.

5 Pereira, "Admiráveis Insensatos": Ayrton Carvalho, Luís Saia e as práticas no campo da conservação no Brasil"; Oliveira, "Entre invenção e memória: Arquitetos modernos e patrimônio histórico no Recife (1946-1979)".

6 Oliveira, "Recife, cidade moderna e vertical: Décadas de 1950 e 1960".

7 Cabral, *Mario Russo: um arquiteto racionalista italiano em Recife*; Cabral, "O acervo Mario Russo: o relato do retorno ao Brasil, uma descrição e um convite a novas pesquisas"; Naslavsky, *Arquitetura moderna no Recife: 1949-1972*.

8 Cabral, *Mario Russo: um arquiteto racionalista italiano em Recife*.

9 A RDC 50/2002, resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) estabelece normas para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos de saúde no Brasil. Resolução-RDC No 50, de 21 de fevereiro de 2002.

10 Costa, "Arquitetura anti-tuberculose: uma atitude moderna", 208.

REFERÊNCIAS

- Cabral, Renata Campello. *Mario Russo: um arquiteto racionalista italiano em Recife*. Editora Universitária UFPE, 2006.
- Cabral, Renata Campello. "O acervo Mario Russo: o relato do retorno ao Brasil, uma descrição e um convite a novas pesquisas". *Estudos Universitários (UFPE)*, 2011, 39–44.
- Cantarelli, Rodrigo. *Contra a conspiração da ignorância com a maldade: Inspeção de Monumentos de Pernambuco*. Fundação Joaquim Nabuco, Editora Massangana, 2016.
- Cantarelli, Rodrigo. *Historicismo na arquitetura dos subúrbios recifenses, um recorte da coleção ecletismo*. Fundação Joaquim Nabuco, Editora Massangana, 2020.
- Costa, Renato da Gama-Rosa. "Arquitetura anti-tuberculose: uma atitude moderna". Em *Modernidade na Arquitetura Hospitalar: Contribuições para sua historiografia*, por Ana Albano Amora e Renato da Gama-Rosa Costa. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, PROARQ, 2019.
- Leme, Maria Cristina da Silva (org.). *Urbanismo do Brasil 1895-1965*. 2. EDUFBA, 2005.
- Loretto, Rosane Piccolo. *Paraíso & Martírios: histórias de destruição de artefatos urbanos e arquitetônicos no Recife*. Ed. Universitária UFPE, 2008.
- Moreira, Fernando Diniz. *Arquitetura moderna no Norte e Nordeste do Brasil: universalidade e diversidade*. FASA, 2007.
- Moreira, Fernando Diniz. *Recife, cidade moderna e vertical: Décadas de 1950 e 1960*. CEPE, 2022.
- Naslavsky, Guilah. *Arquitetura moderna no Recife: 1949-1972*. E. da Rocha, 2012.
- Oliveira, Patrícia Ataíde Solon de. "Entre invenção e memória: Arquitetos modernos e patrimônio histórico no Recife (1946-1979)". Dissertação de mestrado, Universidade Federal de Pernambuco, 2017.
- Oliveira, Patrícia Ataíde Solon de. "Recife, cidade moderna e vertical: Décadas de 1950 e 1960". Em *Recife: cinco séculos de cidade e arquitetura*, Fernando Diniz Moreira (org.). CEPE, 2022.
- Pereira, Juliana Melo. "'Admiráveis Insensatos': Ayrton Carvalho, Luís Saia e as práticas no campo da conservação no Brasil". Dissertação de mestrado, Universidade Federal de Pernambuco, 2012.
- Resolução-RDC N° 50, de 21 de fevereiro de 2002, 50 RDC (2002). https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2002/rdc0050_21_02_2002.html.
- Verderber, Stephen, e David J. Fine. *Healthcare Architecture in an Era of Radical Transformation*. Yale University Press, 2000.

BIOGRAFIA

Elisabeth d'Abreu Hirth. Arquiteta e urbanista, Universidade Federal do Rio de Janeiro, MBA FGV Gestão de Saúde, mestranda Programa de Pós-Graduação em Preservação e Gestão do Patrimônio Cultural das Ciências e da Saúde, Casa Oswaldo Cruz, Fundação Oswaldo Cruz. Sócia na Hirth Arquitetura, Coordenadora e

Diretora Regional RJ, Vice-Presidente Executiva (2011-2014), Presidente (2020-2022) na Associação Brasileira para o desenvolvimento de Edifícios Hospitalares (ABDEH).

Barbara Cortizo de Aguiar. Arquiteta e urbanista, mestre em desenvolvimento urbano pela Universidade Federal de Pernambuco, e doutora em história da arquitetura pela University of Texas at Austin. Aluna do primeiro curso de Conservação da Arquitetura Moderna pelo Centro de Estudos Avançados da Conservação Integrada, parceria com o ICCROM, e aluna na primeira versão do curso Introduction to Conserving Modern Architecture do Getty Conservation Institute. Possui experiência na área de patrimônio, tendo desenvolvido desde levantamento arquitetônico, inventário e pesquisa histórica, à elaboração de planos de conservação e de gestão de bens culturais.